

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10125558>

УДК 376.37

Абрамова К. В., Литвинова А. С.

Абрамова Ксения Вадимовна, канд. филол. наук, доц. кафедры логопедии и детской речи, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, г. Новосибирск, ул. Виллюйская, 28. E-mail: korped2002@mail.ru.

Литвинова Алла Сергеевна, учитель-логопед МБОУ ДО «Перспектива», Россия, 63304, г. Бердск, ул. Кирова, 29. E-mail: alla.litw@yandex.ru.

К проблеме формирования лексической компетенции у детей с общим недоразвитием речи

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема словообразовательных умений у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в процессе формирования лексической компетенции. Обсуждаются ключевые подходы, связанные с увеличением лексического строя речи. Выявлены факторы, влияющие на формирование словарного запаса: когнитивные предпосылки, ориентировка в звуковом составе слова с целью выделения значимых морфем в слове. На основе анализа теоретических источников по теме исследования описывается система диагностических заданий с целью выявления навыков словообразования как средства пополнения словарного запаса. Приводится сравнительный анализ навыков образования слов у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и нормой речевого развития. Обосновывается коррекционная логопедическая работа по формированию словообразовательных умений.

Ключевые слова: словообразование, лексический запас, морфология, язык, грамматика, дошкольный возраст, логопедическая работа.

Abramova K. V., Litvinova A. S.

Abramova Ksenia Vadimovna, Ph.D., Assistant Professor, Department of Logopedics and Children's Speech, Novosibirsk State Pedagogical University, Russia, 28, Vilyuyskaya St., Novosibirsk, 630126. E-mail: korped2002@mail.ru.

Litvinova Alla Sergeevna, speech therapist, MBOU PO "Perspektiva", Russia, 63304, Berdsk, 29, Kirova str. E-mail: alla.litw@yandex.ru.

To the problem of formation of lexical competence in children with general underdevelopment of speech

Abstract. This article considers the problem of word formation skills in children of senior preschool age with general underdevelopment of speech in the process of formation of lexical competence. The key approaches related to increasing the lexical structure of speech are discussed. The factors influencing the formation of vocabulary are identified: cognitive prerequisites, orientation in the sound composition of the word in order to identify significant morphemes in the word. Based on the analysis of theoretical sources on the research topic, the system of diagnostic tasks is described in order to identify word formation skills as a means of vocabulary replenishment. A comparative analysis of word formation skills in older preschool children with general underdevelopment of speech and normal speech development is given. Corrective speech therapy work on the formation of word formation skills is substantiated.

Key words: word formation, lexical stock, morphology, language, grammar, preschool age, speech therapy work.

Ведущим дефектом в структуре общего недоразвития речи является лексико-грамматические нарушения. Большинство специалистов, изучающих речь и язык, отмечают, что грамматика и лексика являются основными компонентами родного языка. На ранних этапах речевого развития ребенок усваивает значение и смысл слова, затем осваивает грамматическое оформление высказывания.

В норме к старшему дошкольному возрасту ребенок в спонтанном высказывании использует все части речи, пользуется навыками словообразования, слышит свои речевые ошибки и способен их исправить, что говорит о сформированном чувстве языка. Чувство языка, в свою очередь, формируется в результате выработки грамматических стереотипов на основе усвоенных языковых средств.

Пополнение словарного запаса осуществляется не только методом заимствования лексики, употребляемой окружающими, но и как подчеркивают многие исследователи: А. М. Шахнарович [23], Т. Н. Ушакова [19], С. Н. Цейтлин [21], К. И. Чуковский [22], Н. С. Жукова [8], Т. В. Туманова [18], Т. Б. Филичева [20], Р. И. Лалаева [14], и многие другие – посредством словообразования.

Ученые, изучающие вопросы преодоления общего недоразвития речи, отмечают, что недостаточность словообразовательных умений очень сильно обедняет лексический строй речи.

Следовательно, изучение специфики усвоения навыков словообразования у детей с общим недоразвитием речи является важным.

Все это ведет к необходимости поиска новых эффективных направлений логопедической работы с дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи.

В связи с этим возникает противоречие между отражением в достаточном количестве теоретического материала по обогащению словарного запаса у детей с общим недоразвитием речи в процессе словообразовательных умений, отражающегося в специальной учебной литературе,

в научных статьях и недостаточным количеством систематизированных в соответствии с онтогенезом методик приемов работы по формированию лексической компетентности ребенка в процессе словообразовательных умений.

Таким образом, недостаточная практическая изученность данного вопроса определяет проблему, заключающуюся в необходимости систематизации методов и приемов по формированию навыков словообразования в коррекционной логопедической работе с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Мы считаем, что формирование словообразовательных компетенций у детей с общим недоразвитием речи является ведущим в процессе формирования лексической компетенции.

Теоретической базой исследования стали:

- Работы, изучающие лингвистические основы развития речи (В. В. Виноградов [1], Г. О. Винокур [1], Д. Э. Розенталь [16], М. Д. Воейкова [4]), концепция Л. С. Выготского [6].

- Психолингвистическая теория речевой деятельности (А. М. Шахнарович [24], Н. М. Юрьева [25], Д. Б. Эльконин [10], Д. Слобин [17]).

- Исследования онтогенеза речевой деятельности (А. Н. Гвоздев [10], К. И. Чуковский [22], С. Н. Цейтлин [21]) и дизонтогенеза речевой деятельности у дошкольников с общим недоразвитием речи (Р. И. Лалаева [14], Т. Б. Филичева [20], Л. Г. Парамонова [15], Т. В. Туманова [18], О. А. Безрукова [2]).

- Методы диагностики и преодоления словообразовательных умений у детей с общим недоразвитием речи (Р. И. Лалаева [14], Т. Б. Филичева [20], Л. Г. Парамонова [15], Л. Н. Ефименкова [9], Т. В. Туманова [18], Е. М. Косинова [13], О. А. Безрукова [2], Т. Н. Волковская [5]).

Зарубежный психолингвист Д. Слобин рассматривает грамматику с точки зрения когнитивных предпосылок и отмечает что связана она со значением и формой высказывания. Ребенок должен осознавать явления как физические, так и со-

циальные, передаваемые при помощи языка, пишет Д. Слобин, а также владеть навыками переработки, организации и хранения лингвистической информации [17, с.143].

Необходимо создавать педагогические условия для усвоения и употребления языковой формы, соответствующей родному языку, отмечает В. А. Ковшиков. Чтобы ребенок открывал и формировал закономерности [12, 96 с.].

С целью овладения способности образования слов в соответствии с нормами русского языка ребенок должен уметь выделять значимые части слова, предшествует этому совершенствование на фонетическом уровне, отмечает М. Д. Воейкова, что свидетельствует о важности фонологических процессов при словообразовательных умениях [4, с. 59].

Ребенок на первой стадии учится выделять из речевого потока общее единство, рассуждает М. Д. Воейкова, ссылаясь на исследование А. Карпф. Далее происходит анализ и синтез этих единств в виде дробления на сегменты и складирования этих частей. Затем повторно анализирует сегменты и определяет правило. Эти правила подвергаются пересмотру. Это подтверждает преобладание образования слов по правилам [4, с. 55]

С целью преодоления нарушений словообразовательных умений мы провели констатирующее исследование уровня развития словообразовательных умений у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и проанализировали его результаты. Описали методы и формы логопедической коррекционной работы по преодолению лексических нарушений в процессе формирования словообразовательных умений.

В разработанную нами систему диагностических заданий были включены упражнения из методик О. А. Безруковой, О. Н. Каленковой [3], Е. М. Косиновой [12], Т. Н. Волковской [5] О. Б. Иншаковой [11], Е. А. Стребелевой [7], Р. И. Лалаевой [14]. На наш взгляд, комбинация этих методик позволит наиболее полно оценить

уровень сформированности навыков словообразования у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

В разработанную серию заданий вошли следующие направления:

Первая серия направлена на исследование словообразования в импрессивной речи ребенка. Исследуется уровень понимания значений производных слов, в том числе понимание смыслового значения слов, образованных путем сложения.

Вторая серия заданий направлена на оценку уровня готовности к дериватологии. В эту серию включены задания на оценку фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза.

Третья серия заданий исследует словообразование в экспрессивной речи. Исследуется способность и адекватность редупликации морфологическим способом, с добавлением приставки или суффикса, и способность к супплетивизму.

В эту серию включены задания:

1. словообразование имен существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами;

2. продуктивные суффиксальные и супплетивные способы образования детенышей животных;

3. префиксальное словообразование глаголов;

4. суффиксальное образование слов профессий и характера деятельности человека;

5. суффиксальное образование слов обозначения вместилища;

6. суффиксы, обозначающие лица женского пола и самок животных;

7. словообразование – родственные слова;

8. образование притяжательных и относительных прилагательных;

9. образование прилагательных, обозначающих неполноту действий.

Перечисленные серии заданий позволят определить характер ошибок, уровень обучаемости и наметить пути формирования навыков словообразования в процессе коррекционной логопедической работы.

В процессе исследования мы получили следующие результаты:

- высокий уровень развития навыков словообразования среди исследуемой группы детей с общим недоразвитием речи не выявлен;
- средний уровень навыков словообразования выявлен у восьми дошкольников с общим недоразвитием речи. У одного из них количественный результат, приближенный к высокому уровню. У шестерых обучающихся результат приближен к нижней границе среднего уровня;
- низкий уровень выявлен у двоих воспитанников с общим недоразвитием речи;
- дети с нормой речевого развития имеют высокий уровень словообразовательных навыков. Двое из них имеют тенденцию к среднему уровню навыков словообразования.

По результатам констатирующего обследования мы выявили, что дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи не владеют навыками словообразования, с трудом вычленяют морфемы, не учитывают фонетический состав слов, так как к старшему дошкольному возрасту недостаточно владеют фонетическим анализом слова. Все это приводит к неумению пополнять лексический запас за счет образования новых слов.

Следовательно, коррекционная работа по формированию лексической осведомленности будет наиболее эффективной, если будет направлена на формирование словообразовательных компетенций у детей с общим недоразвитием речи.

Качественный и количественный анализ исследования ответов детей показал, что ошибки и неспособность образования слов, обозначающих самок животных, образование профессий, рода деятельности людей, вместилища суффиксальным способом приводит к обеднению словарного запаса имен существительных.

Количество слов, обозначающих признак предмета так же не пополняется из-за неумения их образовывать от имен существительных. Глагольный словарь характеризуется бедностью. Дети дошколь-

ного возраста использовали высокочастотные глаголы, образование низкочастотных вызвало затруднение, что тоже приводит к недостаточному лексическому запасу, в том числе слов-антонимов.

Анализ результатов исследования контрольной группы показал, что навыки словообразования выше, чем в исследуемой группе. Дошкольники допускали не ошибки, а неточности в редко употребляемых словоформах, часто вызванные поспешностью и невнимательностью. У этой группы детей основные трудности вызывали задания, в которых необходимо образовать слова-профессии женского пола, род деятельности людей, при образовании притяжательных и относительных прилагательных. В процессе обследования дошкольники часто исправляли ошибки самостоятельно.

Результаты, полученные в процессе констатирующего эксперимента, позволяют определить и систематизировать логокоррекционную работу по формированию лексической осведомленности в процессе формирования словообразовательных компетенций у детей с общим недоразвитием речи третьего уровня речевого развития.

Полученные нами в процессе констатирующего эксперимента данные свидетельствуют о том, что с детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи необходимо проводить занятия по формированию и развитию словообразовательных умений. С этой целью необходимо разработать и описать логокоррекционную работу по преодолению выявленных нарушений.

М. Д. Воейкова описала последовательность, характерную для усвоения морфологии, на основе анализа исследований А. Карпф и Д. Слобина. Эта последовательность представляется так:

1. корни усваиваются раньше суффиксов;
2. сложение слов возникает раньше деривации;
3. суффиксы появляются раньше приставок;

4. аффиксы раньше, чем изменение звукового состава слова [4, с. 55].

Из этой периодизации следует, что формирование механизма словообразования у детей старшего дошкольного возраста необходимо начинать с выделения морфем в однокоренных словах, далее упражнять детей в словосложении. Затем проводить работу с образования слов суффиксальным способом без чередования звуков и супплетивизма. После усвоения словообразования таким способом обучать дошкольников деривации при помощи приставок, и образования слов, с чередованием звуков и супплетивных форм.

Учет теоретического анализа специальной литературы определил для нас направления работы по формированию лексической компетентности ребенка с общим недоразвитием речи в процессе

преодоления нарушений словообразовательных умений.

Таким образом, мы выяснили, что качественно и количественно словарный запас пополняется за счет умения образовывать слова. Преодоление нарушений словообразования с целью увеличения словарного запаса, на наш взгляд, целесообразно проводить с учетом последовательности усвоения словообразовательных умений, описанных М. Д. Воейковой. Эта последовательность отражает междисциплинарный подход, объединяя данные исследований в области неврологии, теории естественных языковых и лингвистики. Систематизация с учетом мультидисциплинарных связей будет наиболее успешной при преодолении нарушений словообразования у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Н. А. Изучение формирования словообразовательной системы в русском языкознании // Вестник Бурятского университета. 2012. № 10. С. 57–62.
2. Безрукова О. А. Грамматика русской речи / учеб.-метод. пособие для работы с дошк. и мл. шк. Возраста: в 2 ч. Ч 2. М.: Каисса, 2007. 106 с.
3. Безрукова О. А., Каленкова О. Н. Методика определения уровня речевого развития для детей дошкольного возраста. М.: Каисса, 2008. 95 с.
4. Воейкова М. Д. Ранние этапы усвоения детьми именной морфологии русского языка. М.: Знак, 2011. 328 с.
5. Волковская Т. Н. Иллюстрированная методика логопедического обследования. М.: Коррекционная педагогика, 2004. 104 с.
6. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6-ти томах. Т. 2. Проблемы общей психологии / под ред. В. В. Давыдова. М.: Педагогика, 1982. 504 с.
7. Гейци Э. Д. Диагностика детей среднего и старшего возраста. Новосибирск: Бора-Пресс, 2006. 567 с.
8. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Екатеринбург: Литур, 2006. 320 с.
9. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников. М.: Просвещение, 1985. 112 с.
10. Запорожец А. В., Эльконин Д. Б. Психология детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 1964. 352 с.
11. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. М.: Владос, 2008. 279 с.
12. Ковшиков В. А. Экспрессивная алалия. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2001. 96 с.
13. Косинова Е. М. Уроки логопеда: Тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет. М.: Эксмо, 2017. 64 с.
14. Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования нарушений устной речи у детей. СПб: Наука-Питер, 2006. 102 с.
15. Парамонова Л. Г. Как подготовить дошкольника к овладению грамотным письмом. Профилактика дизорфографии. СПб.: Детство-пресс, 2008. 224 с.
16. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык. М.: Айрис-пресс, 2010. 163 с.

17. Слобин Д. Когнитивные предпосылки развития грамматики / под ред А. М. Шахнарович М.: 1984. С. 143-207. // Электрон. дан. URL: https://specped.ru/wp-content/uploads/2019/10/slobin_di.pdf (дата обращения: 22.10.2023).
18. Туманова Т. В. Формирование словообразовательной компетенции детей дошкольного и младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи: дис. ... док. пед. наук. М., 2005. 396 с.
19. Ушакова Т.Н. Рождение слова: Проблемы психологии речи и психолингвистики. М.: Институт психологии РАН, 2011. 524 с.
20. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Гущина Ю. Р. Словообразование у детей дошкольного возраста, интегрированных в общеобразовательные группы. // Социально-гуманитарные знания: электрон. журн. 2013. № 6. С. 1-7.
21. Цейтлин С. Н. К вопросу о словообразовании в русской детской речи. // Российский гуманитарный журнал. 2021. № 2. С. 99-110.
22. Чуковский К. И. Собрание сочинений в 15 Т. Т. 2: От двух до пяти. М.: Агенство ФТМ, Лтд, 2012. 640 с.
23. Шахнарович А. М. К проблеме языковой способности (механизма). // Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. М.: Наука, 1991 С. 185-220.
24. Шахнарович А. М. Детская речь в зеркале психолингвистики: монография. М.: Институт языкознания РАН, 1999. 165 с.
25. Шахнарович А. М., Юрьева Н. М. Психолингвистический анализ семантики грамматики. М.: Наука, 1990. 168 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andreeva N. A. The study of the formation of the word-formation system in Russian linguistics // Bulletin of the Buryat University. 2012. No. 10. pp. 57-62.
2. Bezrukova O. A. Grammar of Russian speech / textbook.- method. manual for working with doshk. and ml. shk. Age: at 2 h. H. 2. M.: Kaissa, 2007. 106 p.
3. Bezrukova O. A., Kalenkova O. N. Methodology for determining the level of speech development for preschool children. M.: Kaissa, 2008. 95 p.
4. Voeikova M. D. Early stages of children's assimilation of the nominal morphology of the Russian language. M.: Sign, 2011. 328 p.
5. Volkovskaya T. N. Illustrated method of speech therapy examination. M.: Correctional pedagogy, 2004. 104 p.
6. Vygotsky L. S. Collected works in 6 volumes. Vol. 2. Problems of general psychology / edited by V. V. Davydov. M.: Pedagogy, 1982. 504 p.
7. Geitsi E. D. Diagnostics of middle-aged and older children. Novosibirsk: Bora-Press, 2006. 567 p.
8. Zhukova N. S., Mastyukova E. M., Filicheva T. B. Speech therapy. Yekaterinburg: Litur, 2006. 320 p.
9. Efimenkova L. N. Speech formation in preschoolers. M.: Enlightenment, 1985. 112 p.
10. Zaporozhets A.V., Elkonin D. B. Psychology of preschool children. M.: Enlightenment, 1964. 352 p.
11. Inshakova O. B. Album for speech therapist. M.: Vlados, 2008. 279 p.
12. Kovshikov V. A. Expressive alalia. M.: Institute of General Humanitarian Research, 2001. 96 p.
13. Kosinova E. M. Speech therapist lessons: Speech development tests for children from 2 to 7 years old. Moscow: Eksmo, 2017. 64 p.
14. Lalaeva R. I. Methodology of psycholinguistic research of oral speech disorders in children. St. Petersburg: Nauka-Piter, 2006. 102 p.
15. Paramonova L. G. How to prepare a preschooler to master literate writing. Prevention of dysorhography. St. Petersburg: Detstvo-press, 2008. 224 p.
16. Rosenthal D. E., Golub I. B., Telenkova M. A. Modern Russian language. Moscow: Iris-press, 2010. 163 p.
17. Slobin D. Cognitive prerequisites for the development of grammar / ed. A.M. Shakhnarovich M.: 1984. pp. 143-207. // Electron. dan. URL: https://specped.ru/wp-content/uploads/2019/10/slobin_di.pdf (accessed: 10/22/2023).

18. Tumanova T. V. Formation of word-formation competence of preschool and primary school age children with general underdevelopment of speech: dis. ... doctor of Pedagogical Sciences. M., 2005. 396 p.
19. Ushakova T.N. The birth of the word: Problems of speech psychology and psycholinguistics. Moscow: Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, 2011. 524 p.
20. Filicheva T. B., Tumanova T. V., Gushchina Yu. R. Word formation in preschool children integrated into general education groups. // Socio-humanitarian knowledge: electron. Journal. 2013. No. 6. pp. 1-7.
21. Tseitlin S. N. On the question of word formation in Russian children's speech. // Russian Humanitarian Journal. 2021. No. 2. pp. 99-110.
22. Chukovsky K. I. Collected works in 15 t. T. 2: From two to five. M.: FTM Agency, Ltd., 2012. 640 p.
23. Shakhnarovich A.M. On the problem of language ability (mechanism). // The human factor in language: language and the generation of speech. Moscow: Nauka, 1991 pp. 185-220.
24. Shakhnorovich A.M. Children's speech in the mirror of psycholinguistics: monograph. Moscow: Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences, 1999. 165 p.
25. Shakhnarovich A.M., Yurieva N. M. Psycholinguistic analysis of semantics of grammar. M.: Nauka, 1990. 168 p.

Для цитирования:

Абрамова К.В., Литвинова А.С. К проблеме формирования лексической компетенции у детей с общим недоразвитием речи // Гуманитарный научный вестник. 2023. №10. С. 20-26.
URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/10/ AbramovaLitvinova.pdf>